

Fundamentos de la psicoterapia con mujeres afectadas de cáncer de mama

José Manuel García Arroyo¹, María Luisa Domínguez López²

Alcmeon, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, vol. 16, N° 2, marzo de 2010, págs. 125 a 139.

Resumen

La mayoría de los autores están de acuerdo en que las mujeres que padecen cáncer de mama y se someten a un trabajo psicoterapéutico evolucionan mucho mejor que aquellas que no lo hacen; de ahí, que en este estudio pretendamos determinar unas metas razonables a alcanzar en la psicoterapia con estas pacientes.

Para ello, hemos tomado un conjunto de mujeres con las que venimos realizando intervenciones (grupales e individuales) con resultados bastante alentadores. Mediante la observación clínica y el seguimiento a lo largo del proceso, hemos logrado sistematizar los objetivos y actuaciones que resultaron más útiles.

A partir de ahí, se logró descubrir que eran personas que se desbordaban con facilidad, por lo que precisaban un lugar no sólo donde expresar sus emociones, sino donde aprender a canalizarlas adecuadamente a través de la elaboración psicológica de las mismas. Asimismo, se favoreció que tomaran decisiones, aceptaran la enfermedad y se abrieran al

medio procurando no aislarse y obtener apoyos efectivos. Finalmente, no podemos olvidar la realización de un trabajo adecuado con la "imagen corporal", que se halla fracturada por la mastectomía, algo que la medicina tradicional ha olvidado consagrándose al fin último de salvarles la vida.

Palabras Clave

Cáncer de mama. Mastectomía. Psicoterapia. Expresión emocional. Imagen corporal. Sentimiento autoestimativos.

Abstract

Most of the authors agree in asserting that those women who suffer from breast cancer and at the same time receive psychotherapeutic treatment progress much more than those who do not receive it; so that, in this research, we intend to determine the goals whose achievement may be of a reasonable difficulty for the patients receiving psychotherapeutic treatment.

For that reason, we have taken as an example a group of women with whom we have been having meetings (either in group or individually) with results encouraging enough. By clinical observation and keeping a close eye

¹ Psiquiatra. Profesor Asociado. Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Sevilla. Dirección: c/ Luis Montoto nº 83- 3º C. 41.018. Sevilla. Telef. 954574592. E-mail: jmgarroyo@us.es

² Psicólogo clínico. Centro de Salud Mental de La Palma del Condado (Huelva).

to the process itself, we have managed to systematize the goals and conducts which were more useful.

From that moment we realised that they were people who let their feelings go out easily. Consequently, their situation demanded a place in which they could not only express their emotions but also learn to show them adequately through psychological research. In the same way, they were given the opportunity of taking decisions, accepting their situation and encouraging them to avoid living with the illness in isolation and get affective support as well. Eventually, we can not omit from this research the job done related to the "corporal image", which has been damaged by mastectomy, something which conventional medicine has forgotten by keeping in mind the single idea of saving lives.

Key Words

Breast cancer. Mastectomy. Psychotherapy. Emotional expression. Corporal image. Self-esteem.

Introducción

En este artículo pretendemos llevar a cabo un estudio concienzudo sobre el procedimiento psicoterapéutico que hemos seguido con mujeres afectadas de cáncer de mama. Entendemos que éstas han transitado por una experiencia bastante amarga, la de ser diagnosticadas y pasar por un quirófano, que altera el equilibrio psíquico y marca su existencia desde ese momento. Esto se debe a que se producen experiencias afectivas agudas de diversa índole (miedos, preocupaciones, temores, etcétera), que genéricamente incluimos en el terreno de las emociones. Se puede destacar, además, que estas pacientes las más

de las veces requieren la ayuda de un profesional de la Salud Mental que siga con ellas un proceso de psicoterapia serio y reglado, con el fin de lograr su adaptación a la nueva situación que viven sin demasiados sobresaltos.

Aunque los especialistas que las atienden tienen que actuar psicológicamente con ellas, lo que se ha convenido en llamar "psicoterapia implicata"¹ o aquella acción sanadora que converge en todo acto médico y que actúa informando, tranquilizando o apoyando, las más de las veces no pueden realizarlo debido a razones obvias: no disponen del tiempo suficiente, no se sienten preparados para recibir un impacto emocional tan intenso o no se encuentran cómodos ante las confidencias. De ahí que, en un trabajo previo², hayamos insistido en la necesidad de incorporar al equipo multidisciplinar que las tratan a un experto en psicoterapia versado en los avatares de aquellas personas que sufren esta enfermedad.

Para conseguir nuestras metas, presentaremos seguidamente a un grupo de mujeres con las que desde hace años venimos realizando intervenciones tanto grupales como individuales, con resultados bastante alentadores, tanto como para proponer aquí una serie de objetivos a conseguir con nuestras actuaciones. Añádase, que la patología sobre la que disertamos puede considerarse hoy en día una enfermedad compleja, mucho más que otros tumores, entre otras cosas por la naturaleza del órgano en el que asienta la lesión. En este sentido, diremos que los problemas psicológicos que las afectan se asocian a dos grandes territorios: a) el referente a cómo afrontar el diagnóstico y la enfermedad en sí sin desfallecer, para poder tomar las decisiones más acertadas y b) como aceptar la nueva "imagen corporal" tras la extirpación del seno (mastectomía), intervención que aún se sigue rea-

lizando a pesar de los avances en el tratamiento de la enfermedad, y que da al traste con las pretensiones de sentirse atractivas ante sí mismas y ante los demás.

Como resultado, las pacientes lograron manejar mucho mejor sus emociones, encontrándose más optimistas y fuertes para encararse a una enfermedad que requiere energías tanto psíquicas como físicas. Esto casa a la perfección con estudios anteriores sobre afectadas que participaron en sesiones de psicoterapia^{3,5}, observándose como la enfermedad evolucionó positivamente al reducirse las tensiones, mejorando la calidad de vida. Sabemos, en este mismo sentido, que si la mujer se encuentra preocupada o muestra alteraciones emocionales su organismo luchará peor contra la enfermedad. A pesar de ello, aún hoy día se siguen escatimando recursos psicológicos a estas personas por falta de medios, teniendo que recurrir a asociaciones para poder elaborar su estado.

En el estudio nos apoyamos en la idea de que las pacientes no son un aparato averiado que hay que arreglar para devolverlo a la sociedad, sino que estamos ante una persona y, como tal, realiza comportamientos que favorecen/entorpecen la curación, acepta/rechaza los tratamientos, decide/se abstiene sobre las alternativas que se le presentan y hay que consultarle y pedirle su consentimiento. Al mismo tiempo, el médico ya no se encuentra investido con la autoridad de antes, como poseedor del "conocimiento supremo" y capaz de disponer por el enfermo. De ahí que se trate de rescatar a quién padece el trastorno, lo que supone hacer que tome un papel relevante en el proceso de curación, sobre todo porque pisamos un terreno donde los tratamientos pueden provocar numerosas afectaciones (físicas, emocionales, sexuales,...). Se requiere, por tanto, que médico y paciente se

complementen de manera que las decisiones sean compartidas gracias a un diálogo efectivo.

Evidentemente, para que las pacientes puedan ubicarse en este lugar y se ahorren sufrimientos inútiles tienen que tener sus facultades cognitivas en un nivel óptimo de funcionamiento y ahí es donde encaja nuestra labor, pues en las sesiones procuramos que trasciendan las reacciones psicológicas agudas que las paralizan y desarrollen el pensamiento racional, para que puedan dirigir su vida en estos delicados momentos. Pero, para realizar este trabajo conviene conocer muy bien su psicología y las vicisitudes por las que transitan.

Material y método

El material del presente estudio se ha obtenido a partir de una muestra de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama que acudieron a consultar al Equipo de Salud Mental del Distrito Sanitario "Virgen Macarena" de Sevilla (un total de 22), algunas de las cuáles transitaron por un grupo de terapia (de orientación analítica), compuesto exclusivamente por mujeres. Desde aquellas contamos con nuevos casos (total: 45 más) tratados mediante psicoterapia individual en otros dispositivos públicos de Salud Mental y en la Asociación de Psicopatología y Psicoanálisis de Sevilla (APPS). Los resultados obtenidos en estos últimos no invalidan ni contradicen a los anteriores, sino que los completan y enriquecen con nuevos datos de gran interés.

Ya hemos dicho que la psicoterapia (individual/grupal) que se les aplicó les benefició psicológicamente pero, además, nos sirvió para dos fines relacionados con la investigación: a) saber qué les estaba sucediendo realmente cuando atravesaban la experiencia de

la enfermedad y la mastectomía, aspecto que quedó reflejado en varios trabajos anteriores^{2,6-11} y b) para definir las características de las intervenciones tácticas que ponemos en marcha con ellas; a partir de este último punto, pudieron definirse los objetivos fundamentales del trabajo psicoterapéutico, que constituye la materia de este artículo.

La metodología de la presente indagación consiste en la observación clínica, aplicada al seguimiento de las pacientes en el transcurso de su tratamiento (individual/grupal), donde se procuran sistematizar los objetivos y actuaciones en relación a su utilidad práctica. Esto supone estudiar la forma en que planteamos el proceso terapéutico y el modo en que obramos durante el mismo para descubrir qué intervenciones han dado resultado, valorando éste en relación con la mejoría de ciertos aspectos concretos de las pacientes (por ejemplo, aceptar mejor la enfermedad, poner en marcha comportamientos encaminados a lograr la salud, vencer la culpa, etcétera). Los objetivos que presentamos en el siguiente apartado han de tener dos características: a) se sostienen en la diferencia entre "a qué se quiere llegar" y "a qué se puede llegar"¹², lo que da un toque de realismo al tratamiento que impide la frustración tanto de la paciente como del terapeuta y b) conforman un "ranking" o escalonamiento de metas a alcanzar ordenados de acuerdo con las posibilidades de éxito¹³⁻¹⁵ (por ejemplo, es imposible que la paciente tome ciertas determinaciones si ante no se encuentra más tranquila y desahogada).

Para lograr los objetivos terapéuticos previamente hubo que hacerles una serie de entrevistas exploratorias con devolución de datos, anuncio de la estrategia a seguir y formulación del contrato terapéutico. Después, fue preciso prepararlas para iniciar el trabajo psi-

cológico ya que, en un principio, no se expresaban con la naturalidad requerida al mostrar ciertas "fachadas", que aparecían también fuera del consultorio. Detrás de ellas, descubrimos la vergüenza a que se conociera su enfermedad y como consecuencia ser estigmatizadas y el temor al rechazo y a sentirse vulnerables al expresar sus preocupaciones.

Tuvieron que asumir que el contexto terapéutico se caracterizaba por una atmósfera de seguridad exenta de crítica que promovía la libertad de expresión y permitía la manifestación directa de cuánto les provocaba dolor. Para lograrlo hubo que realizar ciertos señalamientos en los que se les recordaba que no se las iba a traicionar, no se desvelarían los contenidos grupales o no se permitiría el ataque. Se consiguió entonces que se volvieran mucho más espontáneas y abiertas, en una actitud que facilitaba la abreacción. Comprendieron, además, que las sesiones no seguían la política de la vida cotidiana, compuesta de normas convencionales, modas y tiranías ideológicas propias de la convivencia que producen un nivel de control, recato y seudoseguridad para evitar los (supuestos) ataques e indiscreciones; recuperaron así una originalidad que propició un clima afectivo (raport) matriz del diálogo terapéutico. Una vez conseguido esto, se registraron expresiones verbales sinceras que no solían mostrar fuera del contexto asistencial y que utilizamos en anteriores investigaciones^{2,6-11}.

Con lo expuesto no queremos dar a entender que confundimos el método de la investigación con el correspondiente a las intervenciones tácticas propias de la terapia, solo que existe un punto de coincidencia y es el siguiente: mediante una apertura psíquica suficiente fue posible definir los objetivos y técnicas de las intervenciones, que son particulares de estas enfermas y que nos recuerda bastante

al acomodamiento de los principios psicoanalíticos que hace Lacan¹⁶ dependiendo del paciente que tenga que tratar. El método terapéutico en los comienzos de las sesiones consiste en disponer a la mujer para que se exprese, a ser posible, sin bloqueos e inhibiciones, mientras que el método de la investigación intenta esgrimir el "ranking" de objetivos a partir de la experiencia terapéutica misma, que solo puede mostrarse una vez se produce la identificación de las pacientes con la tarea.

Dado que para realizar psicoterapia con estas enfermas hay que conocer bien las "emociones" y las "respuestas emocionales", consideramos preceptivo hacer una breve incursión en este mundo antes de pasar a exponer los resultados. Cuando hablamos de emociones nos referimos a experiencias afectivas muy intensas y poco duraderas que se experimentan subjetivamente de modo desgarrador (inquietud, desazón, intranquilidad, nerviosismo, crispación, estar al límite, ...), se muestran externamente con gestos y palabras que sacan a la luz el estado interno (llanto, gritos, lamentos, ...) y se acompañan de un cortejo de alteraciones somáticas (taquicardia, sudoración, náuseas, ...) expresión del desbordamiento psíquico que provoca. Esta experiencia por ser desestabilizadora disuelve la racionalidad y el libre fluir del pensamiento² y surge en respuesta a un objeto o situación, entendiéndola como "reacción emocional". Las emociones son molestas para el sujeto y, debido a la tensión que provocan, éste intenta desembarazarse de ellas de la forma que puede; la más frecuente es mediante la salida al exterior del contenido emocional, denominada "catarsis", que se convierte en un acto liberador observable fácilmente en las pacientes. Pero, existe otro camino de calma de la tensión y es la "elaboración de la emo-

ción"; consiste ésta en un proceso psicológico interno en el que se precisa el concurso del lenguaje, que traduce a palabras, pone nombre o significantiza¹⁷ la experiencia. Quiere decir que cuando la emoción es pensada o reflexionada, al asignarle las palabras adecuadas, cambia sustancialmente su morfología y presentación. Seguidamente veremos cómo estos elementos se ponen en marcha en la terapia y cómo a partir de ahí trazamos nuestras líneas directrices de actuación.

Resultados

En este apartado desarrollamos la finalidad de la terapia con las pacientes una vez se han desprendido de las "capas sociales" que presentan, compuestas de máscaras y ocultamientos. Se produce entonces el afloramiento de sus auténticas dificultades sobre las que edificamos los objetivos, que son los siguientes:

Objetivo 1: Facilitar la expresión emocional

En las afectadas las emociones se encuentran a flor de piel, debido a la situación por la que atraviesan y a la incapacidad que muestran de canalizarlas adecuadamente, pero esto último lo desarrollaremos en el siguiente apartado. Además, dichas emociones se hallan contenidas al no permitírsele una salida fácil al exterior, dado que tienen miedo a preocupar a su familia con su llanto.

Esto se debe a que, cuando se les da salida, las emociones tienen algo de inaguantable, sobre todo si son continuas y reiteradas al persistir las circunstancias que las suscitaron, como efectivamente ocurre en la enfermedad que estamos tratando. El estado alterado que provocan tienen un alto índice de contagiosidad ("si te veo preocupada, me altero yo",

"si yo me altero, tú te preocupas"), de ahí que se abstengan de mostrarlas en su medio habitual o lo hagan en soledad. Otro motivo de falta de expresión es el no verse a sí mismas (y que los demás no las vean) como personas débiles, mientras previamente mostraron una apariencia de fortaleza y creían poder con todo (casa, hijos, trabajo, etcétera).

Cuando no se derivan al exterior estas tensiones (y tampoco se elaboran internamente) van cargándose de una excitación difícil de canalizar, que aboca en un estado nervioso particular e incluso en somatizaciones diversas (cefaleas, tensión muscular, dolores, temblor, etcétera). Eso hace que precisen un lugar donde expulsarlas y este es el consultorio, pues el profesional que las atiende se mantiene impertérrito ante cualquier muestra afectiva. Cuando la paciente observa que su terapeuta no se altera es algo que la tranquiliza, pues siente que no va a dañarlo como podría suceder en el contexto familiar. Incluso, a algunas de ellas hay que recordárselo ("no se preocupe, yo no me voy a alterar como su marido o su hijo"), tras lo cuál se sienten bastante más confiadas ya que caen sus actitudes proteccionistas dirigidas al otro.

La estrategia en esos momentos consiste en crear el clima propicio para que las emociones puedan evacuarse sin dificultades (catarsis), dejando a la mujer que se explye libremente al tiempo que el profesional se coloca como pantalla de recepción del llanto, lo que hace que salga bastante más calmada de las sesiones. Si se encuentra más tranquila, secundariamente también lo estará la familia rompiendo el círculo de: sufre ella -> sufren los demás -> sufre ella más aún.

Es muy importante saber que no se deben emplear en las sesiones frases hechas utilizadas de modo habitual en la calle ("no te preocupes", "ya pasó lo peor", "la fatiga se pasa",

"un nuevo ciclo de quimio significa que queda uno menos", "has tenido suerte", etcétera), pues le hacen pensar que lo suyo no tiene importancia. Funcionan, además, como un "tapón emocional" capaz de crear una seudotranquilidad inútil, eso si no consiguen que la paciente salga de la consulta pensando que lo hecho allí no sirve para nada y/o que no se la ha entendido. Trátase de enunciados que tranquilizan más al terapeuta que a la propia paciente y privan a ésta de la posibilidad de protestar, lamentarse y expresar su rabia o indignación, no permitiéndose la evacuación de ninguna de ellas.

Puede suceder incluso, que haya mujeres a quienes les cuesta bastante expresar las emociones y muestran fuertes defensas de contención, que pueden verse exacerbadas si toman antidepresivos; estas últimas, frecuentemente, dicen que "quieren llorar, pero no pueden".

Objetivo 2. Canalizar adecuadamente las emociones

Hemos observado que no basta con la mera catarsis, que teóricamente podría realizarse en cualquier otro lugar fuera del centro; por contra, la paciente tiene que conseguir gestionar adecuadamente las emociones. Ya dijimos que estas personas, por lo general, no saben manejarlas bien al encontrarse bajo la presión de la enfermedad y hasta puede suceder que algunas muestren un cierto descontrol de las mismas. Esta posición tan particular podemos asociarla a las siguientes razones:

a) Al encontrarse en un estado emocional agudo no les es posible pensar con claridad y el pensamiento es fundamental en todo el proceso.

b) No han tenido tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación; tengamos pre-

sente que en el cáncer de mama el paso de la salud a la enfermedad se produce bruscamente y, a partir de ahí, todo va muy aprisa.

c) Para poder pensar es preciso poseer conceptos (signos lingüísticos provistos de "significante" y "significado"), matriz básica del pensamiento, pero estas mujeres no tienen aún asumidos los nuevos conceptos que aparecen en el discurso médico y que para ellas funcionan como "neologismos" (ejemplo: biopsia, radiación, quimioterapia, alopecia, tamoxifeno, ...); incluso, a algunas de ellas, les faltan los conceptos referidos a las emociones.

d) El cáncer de mama (y los fenómenos derivados de él) es una experiencia completamente nueva, por lo tanto no reconocida, no pudiendo ser asumido con normalidad. Se incorpora mejor aquello que pertenece al terreno de lo conocido, ya que se guarda una representación en el aparato psíquico.

e) Existe una falta de lógica o de sentido en lo que le está ocurriendo, pues hablamos de una enfermedad que asienta en personas completamente sanas, no existiendo una relación entre síntomas previos/enfermedad o entre conductas de riesgo/enfermedad, como ocurre en otros tumores. La afectada pasa a ser una enferma tan pronto como es diagnosticada por una "mancha" en la mamografía, sin más manifestaciones.

Como cabe entender, la parte racional de la paciente se ha hundido y el tratamiento tiene que encaminarse a hacerla funcionar de nuevo para evitar el descalabramiento emocional en el que se halla envuelta. Para ello, hace falta el concurso del lenguaje, que traduce en palabras (significantiza) la experiencia aguda y, según hemos descubierto, hacen falta al menos tres pasos a conseguir progresivamente, aunque no tienen que seguir el orden expuesto a continuación:

a) Clarificar el estado psicológico en el que se encuentra (ejemplo: "sentía una intranquilidad como jamás había notado antes. Era como si me estuviese muriendo"). Para este menester, se debe dejar a la mujer que se exprese libremente y que vaya poniendo en palabras cuanto va sintiendo y a continuación se ofrecen paráfrasis de lo verbalizado (ejemplo: "quiere decir que se sintió bastante desilusionada cuando vio que su médico no la escuchaba"). Poco a poco, la consultante va adquiriendo el vocabulario emocional necesario para que las emociones se aplaquen, lo que produce una transformación: el mero desahogo se convierte en palabras que traducen la vivencia.

Nunca se debe suponer lo que sienten, sino esperar a que lo expongan, significa que jamás iremos por delante de ellas. A veces los nombres que se le ponen a las emociones no gustan dado que, muchos de ellos, se refieren a algo que entienden como una debilidad (por ejemplo, "miedo" o "temor"), en consecuencia, las mujeres más omnipotentes serán las que peor toleren esos significantes, que hasta ese instante eran impronunciables.

Existen dos estados particulares que hay que trabajar ya que aparecen de modo recurrente en la enfermedad:

- El miedo, que presenta diversos contenidos (muerte, deformidad, sufrimiento, dolor, ...). Cuando no se encuentra elaborado, domina a la paciente y la paraliza, mientras que si es consciente del mismo, al tener en su poder las palabras que lo definen, puede enfrentarse a él convirtiéndose paradójicamente en una persona más valiente, lo cuál viene bastante bien a esta enfermedad.

- La culpa. Aunque se trata más bien de un sentimiento, es uno de los componentes afectivos más arraigados a este problema y puede provocar numerosas alteraciones en las

relaciones con el entorno cuando se halla presente (emociones). Puede desencadenarse como consecuencia de las siguientes posibilidades: hacer sufrir a los suyos, desatenderlos, forzarlos a un cambio de planes, dejar tareas sin realizar o descansar.

Pero, la culpa puede inducir a afirmaciones que resultan descabelladas, como la propia intervención en la aparición del cáncer o que este último es el justo castigo por sus maldades. Detrás de ellas descubrimos la "culpa omnipotente", que consiste en sentirse responsable de sucesos cuya causalidad les es ajena, por creer (imaginariamente) que todo depende de ellas. Surgen entonces preguntas absurdas sobre si lo podrían haber evitado estando más alertas, comportándose mejor con los suyos o en qué grado han contribuido a su desarrollo. El terapeuta debe estar atento a tales cuestionamientos y atajarlos lo antes posible.

b) Aclarar la situación que se está atravesando (ejemplo: "no me gusta tener que ir otra vez a la quimio, porque desbarata mi vida"). Aunque existen elementos de sensibilidad personal implicados en las reacciones emocionales, citamos a continuación algunos momentos particularmente duros para estas enfermas: la recepción del diagnóstico, la realización de pruebas, la propuesta de intervención, la indicación de quimioterapia, el desarrollo de ésta o su finalización. El diagnóstico no deja indiferente a ninguna mujer porque significa en esta patología el tránsito brusco de la salud a la enfermedad y, además, la muerte se hace muy presente². La propuesta de intervención convoca los miedos a salir terriblemente desfigurada de ella y la propuesta de quimioterapia moviliza grandes temores sobre los efectos secundarios que produce, siendo el más importante la caída del cabello^{8,9}. Cuando el tratamiento termina se produce el miedo a la

recurrencia, dado que el médico no puede asegurar nada sobre la curación. Evidentemente, el trabajo terapéutico debe ser más intenso cuando se presentan estas circunstancias tan particulares.

Hay que añadir que las mastectomizadas son personas muy sensibles a cuánto se les diga y quiénes las rodean no siempre actúan con tacto; cuando así ocurre suelen acudir muy afectadas y ahí hallamos otra situación problemática a elaborar.

c) Establecer conexiones entre el estado mental y la situación (por ejemplo, "me encuentro tan sumamente mal, tan deshecha, porque nunca me he visto en otra como ésta: tener que operarme"). Progresivamente, la paciente va a ser capaz de articular cómo se encuentra con las circunstancias que está atravesando, si bien antes ambos aspectos (situación/estado mental) parecían hallarse separados y sin conexión; cuando se establece la asociación oportuna produce un efecto de clarificación.

Una vez manejen mejor sus estados interiores, se las estimulará a que expresen con palabras (y no con llantos) a sus parejas lo que sienten, para que estos las conozcan y sepan como tratarlas y relacionarse con ellas.

Objetivo 3. Favorecer la toma de decisiones.

Casi todos los autores están de acuerdo en que mientras más se involucre la afectada en su enfermedad, mejores resultados se obtendrán, sobre todo porque la participación activa las hace sentir menos víctimas del tratamiento, pudiendo experimentar menores efectos colaterales o que estos se vivan con una intensidad más baja⁵. Pero, la implicación es un fenómeno complicado, especialmente en los primeros momentos de la enfermedad, ya que la paciente se encuentra desbordada

por la presencia de las emociones. Con frecuencia estas últimas la llevan a un estado de parálisis o derrota que le impide participar en su proceso, mientras le vienen del exterior cada vez más exigencias de las que tiene que ocuparse. Estas se refieren a la toma de decisiones sobre las opciones que se le ofertan (centros, técnicas, programas, profesionales, ...) y que tan sólo ella puede asumir.

Para que resuelva es preciso que el pensamiento fluya libremente, de tal manera que filtre la información falsa o innecesaria, resuma datos, saque reglas generales y, sobre todo, sopesa cada una de las posibilidades. Esto solo puede conseguirse si existe una calma emocional, lo que implica que existe una dependencia funcional de los dos objetivos anteriores.

El terapeuta debe impedir que la mujer siga en una actitud de derrota, pues si ésta persistiera durante mucho tiempo, puede convertirse en un muñeco en manos de los demás y, más tarde, arrepentirse de los caminos tomados o bien, no decidir y la enfermedad podría transformarse en incurable. Uno de los medios para lograrlo es aportar significados a aquellas palabras nuevas que no entienden y reciben continuamente en los enunciados médicos; tengamos presente que todo lo que se desconoce se teme, porque se imaginaria. Estas palabras son significantes sin significado y, por tanto, incomprensibles; se trata de realizar una transformación lingüística que completa los signos, como indicamos a continuación tomando como ejemplo el significante "biopsia" (S: significante, x: significado desconocido):

S	Biopsia
-----	-----
x	x

va a convertirse en otro signo, donde ya existe un significado (s):

S	Biopsia
-----	-----
s	Extracción de un trozo de tejido para su posterior análisis microscópico.

La configuración de la nueva realidad en la paciente sucede de modo paralelo a la organización de sus signos lingüísticos, consiguiéndose así que se eliminen muchas tensiones relacionadas con lo ignorado que, al serlo, no permite su elaboración. Cuando se completan los signos se esfuma buena parte del imaginario que se infiltra por los lugares en los que la información brilla por su ausencia; un ejemplo lo tenemos en una paciente que no quería hacerse una biopsia porque creía que consistía en inyectarle en el cuerpo algo "bio", en concreto un veneno procedente de una planta; aquí vemos la completud imaginaria del signo de la siguiente manera:

S	Biopsia
-----	-----
s	Inyección de un veneno procedente de una planta.

De ahí que sea preferible que la información parta de nosotros (o de otros médicos) para evitar los datos falsos tomados de fuentes poco fiables (Internet, pacientes, etcétera). Evidentemente, cuando se les aporta una información certera completamos signos o bien, corregimos los que son incorrectos (como en el caso expuesto). En todo el proceso es muy importante emplear las mismas palabras que la paciente usa, de lo contrario estamos en las mismas al sustituir unas palabras desconocidas por otras.

Una de las elecciones de la paciente es la relativa a la "segunda opinión" ante la que puede mostrar remilgos por sentirse desleal a su médico. La realidad es otra: se trata de obtener más información con la que lograr más seguridad y convencimiento en decisiones posteriores. Conviene recomendarles entonces que debe: a) esperar a obtener la "primera opinión", b) informar a su primer médico, c) recurrir a asociaciones existentes para obtener consejo u orientación, d) el segundo centro no se debe tomar como el lugar del tratamiento, sino como referencia informativa y e) no son convenientes las decisiones apresuradas.

Objetivo 4. Aceptar la enfermedad

Es importante para la implicada aceptar que se encuentra enferma, lo que supone una elaboración interna que corre paralela a la caída de los mecanismos de negación, tan frecuentes en este terreno. Si esto ocurre, la enfermedad entra a formar parte de su sistema de representaciones; pero, para facilitar el proceso hay que resignificar la palabra "cáncer" cuando ésta aparece en su discurso.

Cuando se pronuncia esta palabra, inmediatamente acuden a la mente ideas de "muerte", "dolor" y "sufrimiento", que actúan como significados de aquella. Eso hace que sea una palabra impronunciable y para referirse a la enfermedad que designa se emplean variados circunloquios con tal de evitarla ("ese mal tan terrible", "esa enfermedad que Vd. y yo conocemos", "la palabra maldita", "larga y penosa enfermedad", ...) y que Susan Sontag explora en uno de sus conocidos textos¹⁸. Así pues, el término cáncer se utiliza poco para referirse al cáncer, pero en las sesiones va a presentarse casi sin querer y entonces hay que despojarla de los significados que se le atribuyen, contemplándose ahora como una

"enfermedad curable" o "no-lethal". Esto se hace cierto tan pronto como pensamos que las enfermedades que más vidas se cobran son las vasculares y no las oncológicas, pero los cardiopatas no cuenta con una "palabra maldita".

Aunque la enfermedad no sea equivalente a la muerte, si va a producir numerosos cambios en la vida de quién la padece así, para muchas, puede significar pasar a ocuparse de sí mismas por primera vez habiéndose dedicado antes por completo a los demás.

Cuando se opera la aceptación de la enfermedad, a través de la incorporación al aparato psíquico de aquellos significantes que la determinan (con otros significados) se producen cambios importantes en la persona: aparecen los "comportamientos de enfermedad" y la adopción del "rol de enfermo". Estos se encuentran destinados a hacer lo más apropiado para encaminarse hacia la solución del problema e implican que la mujer no va a estar presente sin más, dejándose llevar, sino que va a transformarse en agente de su propia curación, tomando una postura mucho más diligente y proclive a hacerse cargo del programa médico.

Si no se acepta la enfermedad, la paciente pierde la oportunidad de decidir por sí misma y es posible que más tarde se lamente pensando que podría haber actuado de otra forma, pudiendo ser el origen de numerosas inculpaciones. Aquellas actitudes proteccionistas que a menudo se acompañan de engaños no resultan positivas, pues interfieren en el proceso de aceptación de la enfermedad y acaban infantilizando y/o agobiando a la paciente.

Pero, la enferma también tiene que aceptar las limitaciones que la enfermedad o los tratamientos provocan y que pueden llevarla a momentos de desesperación, son ejemplos

de ello: el linfedema requiere evitar sobreesfuerzos y realizar numerosos cuidados, la quimioterapia provoca múltiples manifestaciones físicas, la presión de las citas y sesiones la hace sentir sin libertad, etcétera. Todos ellos producen rebeldía, rabia, rechazo y deseos de abandonar, pero si se acepta voluntaria y conscientemente, las quejas serán menores y la mujer lo llevará mejor.

En la terapia se procura que la mujer haga una constante maduración del problema, llevándola a realizar cambios tendentes a adecuarse a las nuevas situaciones que se le presentan. No dejarán de trabajarse la inflexibilidad y el miedo al cambio, enemigos de las adaptaciones y equilibrios progresivos, que pueden llevar a abandonos. Se abordará también la posibilidad de permitirse disfrutar un poco, sobre todo en aquellas volcadas en los demás (darse antojos o regalos, escribir, ir al cine, ver la tele, baños, masajes, ...), que van a servir para compensar los malos momentos y para descansar y recuperar fuerzas; tienen que aceptar que ya no pueden mantener el mismo ritmo de actividad que antes del diagnóstico.

Un momento especial es cuando se ha terminado el tratamiento y se supone que la enfermedad queda atrás, entonces la paciente no sabe cómo referirse a ella si en pasado o en presente. Nos hallamos ante un territorio indefinido y eso no agrada, porque para manejarnos funcionamos con argumentos verdaderos o falsos y no indeterminados; en tal caso, la paciente tiene que moverse en la incertidumbre ("sano-enfermo") lo que provoca problemas particulares.

En esta base asienta el miedo a la recurrencia, en cuyo caso la mujer piensa que esta enfermedad tan temida puede volver y tendrá que recorrer el mismo camino. Esto se halla condicionado por la imposibilidad de asegurar

que la enfermedad no va a aparecer, al no existir un método que lo confirme y tampoco existe un modo infalible de prevención. Entonces, puede hipocondrizarse de modo "secundario" y cada nuevo dolor o molestia ser interpretada como signo de enfermedad. En tales casos, la paciente tiene que concienciarse de que su modo de proceder no es sino una forma de controlar la incertidumbre, al ponerse siempre en lo peor por si ocurriera. Al mismo tiempo hay que estimularla para que siga las revisiones programadas, única forma conocida de prevención; a menudo tenemos que operar aquí un cambio de significado de la persona del médico como "carga" a ser "la persona que cuida su salud", lo que provoca un cambio de mentalidad.

Médico	->	Médico
-----		-----
Carga		Persona que cuida de ella

Objetivo 5. Facilitar la apertura y evitar el encerramiento

Es importante ayudar a la enferma a que se abra al exterior y no interrumpa su vida social, dado que los apoyos aquí son fundamentales, pues la ayudan a: a) elaborar las emociones al aportarle frases útiles para que éstas se traduzcan al lenguaje, b) construir su nueva realidad con el mismo procedimiento y c) tener una presencia real necesaria para no sentirse sola ante el peligro, aportándole medidas de aliento cuando le hacen falta (consejo, orientación, sugerencia, ...) y acompañamiento en los momentos de máximo dolor e incertidumbre. En este sentido, es conveniente que si la paciente va a recibir algún resultado médico o un diagnóstico tenga a su lado a alguien para que le transmita datos que a ella puedan escapársele debido a la hipoprosexia

que se suele asociar a la alteración emocional.

Para conseguir este objetivo es fundamental trabajar aquellas actitudes omnipotentes que la llevan a afrontar la enfermedad (y sus distintos momentos) en soledad para sentirse que sigue siendo "poderosa" y también, aquellos fenómenos que la empujan directamente al aislamiento; entre estos últimos se hallan la vergüenza o las impresiones de desprecio o rechazo ("se ríen de mí", "me miran mal", ...). La primera de ellas tienen que ver con que estamos ante una enfermedad que a menudo se esconde al encontrarnos en una sociedad en la que se valora al fuerte y al triunfador, mientras que la segunda, una vez analizada, se descubre que son meras proyecciones.

Objetivo 6. Trabajo con la "imagen corporal" fracturada

La extirpación del pecho es una intervención que se intenta evitar a toda costa, pero se sigue realizando en un buen número de casos. No obstante, algunas intervenidas pueden beneficiarse de la reconstrucción mamaria (inmediata o tardía) que procura devolver al seno su apariencia natural; pero aún son muy pocas las que siguen este camino^{10,11}. Cuando no existe ninguna posibilidad de conservación o de reconstrucción nos encontramos con una mujer que ha perdido este órgano y presenta problemas psicológicos asociados a su imagen física, que tenemos que tratar porque de lo contrario conducen a trastornos en la vida social, laboral y sentimental-sexual.

Esto se debe a que la operación asienta en un órgano considerado valioso y cuya posesión, a su vez, hace brillar a su portadora, de ahí que hayamos acuñado el término de "Esquema Corporal Sexuado" (ECS) o representación erógena del cuerpo, para dar cuenta

de todos estos pormenores^{6,7}. Tras la mastectomía se acusa una rotura de la "imagen corporal" que lleva a la paciente a no sentirse atractiva, con caída de la autoestima, retraimiento, introversión y evitación de cualquier situación que denuncie su incompletud, tendiendo a ocultarse de las miradas. Se añaden a ésta otras fallas de la imagen, que surgen como efectos secundarios de los tratamientos, entre los que sobresalen la caída del cabello, la pérdida de cejas y pestañas y la ganancia de peso.

La medicina imbuida por la idea de salvar la vida a las pacientes se ha mostrado indiferente ante su apariencia y los sentimientos propiamente femeninos, de ahí que nos toque a nosotros intentar ayudarlas. En este sentido, procuramos sacarlas de la alienación del campo del otro, pues han de "recoger" todo lo que ponen fuera (por ejemplo, los demás la rechazarán, cuando son ellas mismas las que se rechazan), al tiempo que han de adaptarse a los cambios del cuerpo, crear una neoimagen y reanudan su autovaloración; para algunas la aprobación por parte de sus parejas es el precursor de la propia aceptación. Este proceso le resulta bastante más difícil a aquellas que depositan toda su autoestima en el atractivo físico, viven de la atención ajena, muestran "ideales físicos" imponentemente elevados y se abstienen de cultivar otras cualidades menos perecederas^{10,11}.

Aparte de vivir la mastectomía como un problema de imagen o de valoración, también se trata de algo "real" del cuerpo. Nos referimos al asunto de lo insoportable de la mutilación, que trasciende la cuestión estética, un agujero en el cuerpo imposible de integrar en la vida psíquica y que presenta numerosas formas, siendo la más común la evitación de la confrontación directa con el espejo o de cualquier otra situación que ponga de mani-

fiesto la deficiencia corporal. Aquí tiene que producirse un acomodamiento progresivo a la superficie corporal, un trabajo que requiere la formación de ciertas construcciones mentales que permitan la clausura de los fenómenos angustiosos asociados al cuerpo deforme y que siempre dejará restos (por ejemplo, no poder rozar la cicatriz).

Discusión y conclusiones

El cáncer de mama es una dolencia bastante frecuente entre las mujeres, mas la mayoría de quienes lo padecen sobreviven y siguen con sus vidas adelante pero ¿en qué condiciones? Sabemos que esta enfermedad pone a prueba la resistencia psicológica al provocar tal cantidad de situaciones críticas como la propia paciente jamás se hubiera imaginado. Ahí es donde encaja nuestra labor pues sabemos que la asistencia psicoterapéutica las beneficia notablemente, lo que descubrimos no solo por experiencia propia sino al ver la cantidad de excelencias glosadas por diferentes autores en relación a tales tratamientos. Contrasta lo dicho con los pocos apoyos que en este sentido se hallan en los servicios públicos de salud, debido "a la falta de medios".

Aquí presentamos unos objetivos razonables para la psicoterapia con estas mujeres y, para lograrlo, hemos partido de una amplia muestra de ellas que consultaron y transitaron por experiencias de terapia analítica (individual/grupal); a partir de ahí, trabajamos las intervenciones técnicas más útiles para ayudarlas a salir adelante y las hemos reformulado. Pero, lejos de lo esperado, estas personas no se mostraron dóciles, sobre todo al principio, pues no se expresaban con la espontaneidad requerida, mostrando una y otra vez semblantes tras los que se ocultaba la vergüenza

y el miedo a que se conocieran los pormenores de su enfermedad y sentían tener que venir a consultar como un fracaso personal ya que ellas, tan "vigorosas" y "fuertes" como eran, tenían que haber superado el problema sin necesidad de ayuda.

Hubo que realizar un trabajo extra con toda esta amplia gama de resistencias para poder sacar partido de ellas; sobre todo tuvieron que percatarse de que ni el contexto de la consulta ni el propio terapeuta eran hostiles en lo más mínimo. Esto nos recuerda a lo que Lacan¹⁶ afirma en relación a la cura, como una "paranoia dirigida", dado que los pacientes tienden a desconfiar de sus analistas tan solo porque éstos se ponen delante, conformando la "transferencia negativa" que siempre hay que tematizar a riesgo de que el paciente abandone. Si movemos bien los engranajes, conseguimos como premio el "rapport" y la apertura precisos para intervenir adecuadamente y lograr los fines más prometedores.

Durante el trabajo lo que más destaca es cómo las emociones se disparan con suma facilidad en la consulta, mientras que en sus hogares mantienen un calma chicha, intentando no dañar a quienes la rodean. De ahí que la consulta, en los primeros momentos, se convierta en un lugar de descarga que, a la larga, mejora su estado nervioso y facilita la convivencia con los suyos. Pero, no nos contentamos con el simple desahogo que pueden hacer en otro sitio, con tal de que se desbloqueen un poco, vamos más allá. Hemos querido que manejen mejor las experiencias deletéreas que las aprisionan y se rebeló como un buen objetivo, pues en esta enfermedad caminan sobresalto tras sobresalto y a velocidad supersónica en relación al tiempo de elaboración personal, viéndose envueltas en un mundo que no es el suyo y añorando volver al pasado en el que "vivían felices".

Para doblegar las emociones y conquistar la calma, la mujer tiene que hacer con la ayuda del profesional: a) una metabolización de su estado psicológico, trascendiendo las palabras que las muestran como personas "pobres de espíritu" (miedo, pavor, ...), b) aclarar la situación que atraviesan, compuesta de muchos momentos inoportunos y c) revelar los nexos existentes entre estado/situación, en los que la propia paciente no había reparado. No se deben dejar atrás el miedo, la culpa o la vergüenza, pues son elementos estructurales que llevan a la paciente al aislamiento y la incomunicación y de ahí al desastre solo hay un paso.

A partir de la tranquilidad y la obtención de un pensamiento (verbal) coherente, la implicada puede participar activa y conscientemente en su tratamiento. Ahora se halla más capacitada para enfrentarse a los dilemas que se le muestran dado que el médico, despojado de su antigua autoridad, no puede decidir por ella, solo le presenta el muestrario. La transformación de la mujer en protagonista de su propia historia vital hace de profilaxis de posteriores arrepentimientos. Una de las funciones del profesional, en este sentido, ha de ser convertirse en un auténtico traductor de tecnicismos aparentemente sin sentido y, al hacer conocido lo desconocido mandar a paseo buena parte del miedo. Esta labor toma más relieve si pensamos que la comunicación en el sistema sanitario está conformada por frecuentes cortocircuitos, deficiencias difíciles de subsanar.

La aceptación de la enfermedad es fundamental pero, para conseguirlo, quién la padece tiene que entender que el "cáncer" hoy en día no es sinónimo de muerte. Aquí se ve cómo el significado de esta palabra no es el mismo en el enfermo que en el médico; este último es capaz de discriminar en su campo

semántico muchos más elementos que pasan desapercibidos para el paciente (extensión, estadio, tipo histológico, etcétera) que cambian de la noche al día el pronóstico. Además, debe aceptar que el proceso en el que está implicada, quiéralo o no provoca una serie de limitaciones, físicas y sociales, pero que puede buscarse compensaciones; aquí hacen falta acomodamientos que muchas no están dispuestas a realizar y hay que trabajarlos.

No se puede olvidar que hay que tratar la "imagen corporal" asociada a la mastectomía, que se acompaña de pérdida del atractivo personal, sentimientos desautoestimativos, pérdida del deseo y evitación de las relaciones sociales; son temas que fueron considerados ñoñerías por la medicina tradicional, en relación a la meta sagrada de salvar una vida. Finalmente, deberán aceptar su neo-imagen y liberarse de las proyecciones.

En todo este entramado, el terapeuta debe procurar no ser banal y dar respuestas obvias (por ejemplo, "el año que viene por estas fechas ni te acordarás"), que parecen más propias de la vecina que de una consulta seria y provocan justo el efecto contrario: que piense que le estamos tomando el pelo. No podemos privar a aquellas que confían en nosotros, actuando tontamente, de conseguir esas metas trazadas y que se resumen en dos: a) ampliar y estructurar mejor la subjetividad con palabras, ante el proceso tumoral que deja a la mujer sin ellas, y b) limitar el poder del "imaginario" que las lleva a razonamientos siempre falsos y a estar pendientes de terribles desenlaces que no se producen, cumpliendo con aquello que el estoico Marco Aurelio dejó escrito: "El dolor no puede ser nunca ni insostenible ni de larga duración, a menos que lo agrandes a fuerza de imaginación; debes verlo dentro de límites naturales".

Bibliografía

1. Alonso Fernández F. *Psicología Médica y Social* (5ª ed.). Barcelona: Salvat, 1989.
 2. García Arroyo JM; Domínguez López ML. Reacciones psicológicas de la mujer ante el diagnóstico de cáncer de mama. *Anales de Psiquiatría* (actualmente en prensa).
 3. Spiegel D; Bloom JR; Kraemer HC; Gottheil E. Effect of psychological treatment on survival of patients with metastatic breast cancer. *Lancet* 1989; 2, 888-91.
 4. Spiegel D; Bloom JR. Group of therapy and hypnosis reduce metastatic breast carcinoma pain. *Psychosom Med* 1983; 45 (4): 333-9.
 5. Link J. *Cáncer de mama y calidad de vida*. Barcelona: Robinbook, 2008.
 6. García Arroyo JM. Encuentro de mastectomizadas. IV Congreso Estatal de la F.E.S.S. En "Ayer, hoy, mañana", Consejería de Salud del País Valenciá: Valencia, 1991.
 7. García Arroyo JM. La sexualidad de la mujer mastectomizada. *Actas I Congreso Internacional de Aprendizaje y Comunicación pre y posnatal*. SEGO: Valencia, 1996.
 8. García Arroyo JM; Domínguez López ML. Cuerpo, corporalidad y esquema corporal en la mujer mastectomizada (I). *Anales de Psiquiatría* 2007; 23 (5): 235-240.
 9. García Arroyo JM; Domínguez López ML. Cuerpo, corporalidad y esquema corporal en la mujer mastectomizada (II). *Anales de Psiquiatría* 2007; 23 (5): 241-249.
 10. García Arroyo JM; Domínguez López ML. El problema de la "imagen corporal" y de la "feminidad" en las mujeres mastectomizadas (I parte). *Anales de Psiquiatría* (actualmente en prensa).
 11. García Arroyo JM; Domínguez López ML. El problema de la "imagen corporal" y de la "feminidad" en las mujeres mastectomizadas (II parte). *Anales de Psiquiatría* (actualmente en prensa).
 12. Kesselman H. *Psicoterapia breve* (3ª ed.). Madrid: Fundamentos, 1985.
 13. Wolberg LR. *Short-Term Psychotherapy*. Nueva York: Grune & Stratton, 1965.
 14. García Arroyo JM; Vélez Noguera JL. El papel de la Psicoterapia Dinámica Breve en los Equipos de Salud Mental de Distrito. *Apuntes de Psicología* 1990; 31: 9-15.
 15. García Arroyo JM; Vélez Noguera JL. Fundamentos epistemológicos de la Psicoterapia Dinámica Breve. *Anales de Psiquiatría* 1991; 7 (8): 323-330.
 16. Lacan J. *Escritos* (2 vols.). Madrid: Siglo XXI, 1977.
 17. Miller JA. *La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica*. Buenos Aires: Paidós, 2003.
 18. Sontag S. *El cáncer como metáfora*. Madrid: Taurus, 1996.
- Lecturas recomendadas:**
19. Barcia D; Ruiz F. Aspectos psicológicos relacionados con el diagnóstico de cáncer de pecho, la mastectomía y la reconstrucción de la mama. *Anales de Psiquiatría* 1985; 7: 283-294.
 20. Goin KM; Goin JM. Psychological reations to prophylactic mastectomy synchronous with contralateral breasts reconstructions. *Plastic and Reconstr. Surgery* 1982: 355-359.
 21. Fernández-Argüelles P; García López O. Síntomas fóbicos en pacientes con cáncer de mama. *Anales de Psiquiatría*, 6, 1, 3-5, 1990.
 22. Fernández-Argüelles P et al. Trastornos psíquicos y adaptación psicosocial tras la mastectomía: estudio retrospectivo y prospectivo. *Anales de Psiquiatría* (1989), 5, 1, 20-24.
 23. Huges J. Emotional reactions to the diagnosis and treatment of early breats cancer. *J. Psychosom. Res.* 1982; 26 (2): 277-283.
 24. Jamison KR; Wellisch DK; Pasnau RO. Psychosocial aspects of mastectomy. The woman perspective. *Am. J. Psychiat*, 1978; 135: 432-436.
 25. Alvarez Gardiol E. Problemas psicológicos vinculados al cáncer de mama; En Alvarez Gardiol E.; Tejerina Gómez A. *Mastología dinámica*. Madrid: Díaz de Santos, 1995.
 26. Haber S; Acuff C. *Cáncer de mama. Manual de tratamiento psicológico*. Barcelona: Paidós, 2000.